

VAN DE REDACTIE

Rubriek-redactie „Beslechte geschillen”

Prof. Mr. Ph. A. N. Houwing heeft de Redactie verzocht ontheven te mogen worden van zijn functie van redacteur van de rubriek „Beslechte geschillen”, aangezien hij de laatste jaren, in verband met zijn lid-zijn van de Hoge Raad der Nederlanden, geen bijdragen voor deze rubriek meer heeft kunnen leveren.

De Redactie dankt Prof. Houwing zeer voor de bijdragen, welke hij in vroegere jaren voor het M.A.B. heeft willen leveren. Zij heeft inmiddels Prof. Mr. J. H. Beekhuis bereid gevonden de taak van Prof. Houwing over te nemen.